

СИНТЕЗ УЗБЕКСКОЙ РЕЧИ НА БАЗЕ ГИБРИДНОЙ НЕЙРОСЕТЕВОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Мусаев Мухаммаджон Махмудович¹, Абдуллаева Малика Ильхамовна¹, Очилов Маннон Мусинович¹

¹Кафедра искусственный интеллект, ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий,
E-mail: mm.musaev@rambler.ru

KEYWORDS

Синтез речи, TTS-система, анализ текста, нормализация текста, глубокие нейронные сети, Tacotron2, ParallelWaveGAN, MOS.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются особенности разработки систем преобразования текста в речь, а также описываются ключевые этапы реализации TTS-системы. Основной целью работы является описание и определение составных модулей, на основе которых была реализована TTS-система узбекского языка, использующая гибридную нейросетевую модель Tacotron2+ParallelWaveGAN. В рамках исследования проведены эксперименты и осуществлена оценка модели синтеза речи, которая составила 4,3 балла из 5, тогда как естественная речь была оценена на 4,7 балла по системе оценивания MOS. Основные результаты показывают, что сочетание моделей Tacotron2+ParallelWaveGAN генерирует более естественные звуковые аудио, в отличие от классической модели Tacotron2+WaveNet. Данные выводы и разработанная TTS-система могут быть использованы в ассистивных системах для людей с ограниченными возможностями. В завершении статьи обсуждаются решения, которые могут положительно повлиять на разработанную систему с точки зрения улучшения естественности и просодики генерируемых аудиофайлов.

Введение

В XXI веке широкое использование компьютеров открыло новую эру в обмене информацией между пользователем и компьютером. В частности, появилась возможность вводить информацию в компьютер с помощью речи и воспроизводить в голосовом формате текст, хранящийся в компьютере. Данная работа посвящена второй части этой проблемы - синтезу речи на основе текста, что является весьма актуальной задачей. В наши дни решение этой проблемы может найти применение в различных областях, в первую очередь для людей с ограниченными возможностями, которые в современном мире при обмене информацией сталкиваются с большими трудностями.

Компьютерный синтез речи открывает новые возможности для передачи информации

через компьютер, которая на сегодняшний день в основном осуществляется через монитор. Синтез речи представляет собой преобразование текста в речь. Это преобразование включает в себя превращение текста в синтетическую речь, максимально приближенную к естественной речи, с соблюдением норм произношения конкретного языка.

Таким образом, преобразование текста в речь (eng. Text-to-Speech, TTS) или синтез речи - это компьютерное моделирование человеческой речи на базе текстового представления. Методы преобразования текста в речь делят на четыре группы, развитие которых показано на рис. 1. [1; с.231-237, 2; с.737]:

- Артикуляционный синтез, который пытается напрямую смоделировать систему генерации человеческой речи.
- Формантный синтез, который моделирует полюсные частоты или передаточную функцию речевого тракта на основе модели источник-фильтр.
- Конкатенативный синтез, в котором используются предварительно записанные образцы разной длины, полученные из естественной речи.
- Высокоуровневый синтез. Нейросетевая архитектура генерирующая человеческую речь на основе обученной модели.

Рис.1. Некоторые вехи синтезаторов речи

У каждого из выше перечисленного метода есть свои достоинства и недостатки. В век стремительного развития и внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в отдельные прикладные задачи показало, что в преобразование текста в речь более качественно и высокопроизводительно достигается при применении глубоких нейронных сетей.

В данной статье изучены глубокие нейросетевые архитектуры для применения их в синтезе узбекской речи. Предложена и протестирована гибридная модель преобразования текста в речь на основе Tacotron2 и ParallelWaveGAN.

Основная часть

На сегодняшний день в научных центрах развитых стран активно проводятся исследования, направленные на разработку методов и моделей, основанных на глубоких нейросетевых архитектурах, для эффективного преобразования текстовой информации в речевой сигнал. Современные системы синтеза речи всё чаще применяют такие подходы, как рекуррентные и сверточные нейронные сети, которые позволяют достичь высокого уровня естественности и интонационной выразительности синтезированной речи [2; с.738, 3; с.74-76]. Одним из наиболее популярных методов является использование архитектур типа Tacotron и WaveNet, которые в совокупности обеспечивают более плавное и

реалистичное воспроизведение речи, сравнимое с человеческим голосом [4, с.320-324]. Эти методы активно исследуются и совершенствуются для адаптации к различным языкам и специфическим задачам, таким как эмоциональный синтез и адаптация голоса.

Важным аспектом этих исследований является создание и использование больших речевых корпусов для обучения нейронных сетей. Ведущие научные центры и технологические компании работают над сбором многочасовых речевых данных, которые включают не только нейтральные высказывания, но и эмоциональные и диалектные варианты. Это позволяет моделям не только точно воспроизводить текстовую информацию в речь, но и учитывать различные интонации, акценты и контексты использования языка. Для достижения максимальной точности и естественности синтезированной речи активно используются методы автоматической разметки и сегментации аудиофайлов, что также способствует снижению временных и вычислительных затрат на обучение моделей.

В высокоуровневом синтезе входной текст транскрибируются в таком формате, что голосовой синтезатор на основе глубоких нейронных сетей способен воспроизвести акустический выход.

За последние несколько лет было разработано множество архитектур нейронных сетей для синтеза звука и речи. Наиболее часто

упоминаемыми являются WaveNet и Tacotron от Google (2016,2017), WaveRNN от Google (2018), Deep Voice от Baidu (2017), WaveGlow от Nvidia (2018), FastSpeech от Microsoft (2019) и многие другие [3; с.74-80].

Нейросетевые архитектуры генерации речевых сигналов можно представить в виде конвейера, представленного на рис. 2 [4; с.316-349].

Рис.2. Этапы синтеза речи на основе нейронных сетей

Блок лингвистической обработки.

Ввод текста. Текст, предназначенный для озвучивания, может быть введен в любом формате, при этом не имеет значения ни размер, ни тип шрифта. Единственное требование заключается в том, что текст должен быть на узбекском языке.

Первичная обработка текста. Для создания транскрипции исходный текст должен быть представлен в виде последовательности слов с правильным ударением, разделённых пробелами и соответствующими знаками препинания. Такой текст можно условно назвать «нормализованным». Нормализация текста является ключевым этапом в системах синтеза

речи, и её структура представлена на Рис.3. Этот модуль включает несколько этапов.

Этап 1. Проверка орфографии: На этом этапе используются модули для исправления орфографических и пунктуационных ошибок. Цель этого этапа - минимизировать ошибки в тексте, чтобы они не повлияли на качество синтезированной речи.

Этап 2. Предварительная обработка текста: Этот этап включает организацию предложений в удобные для обработки списки слов. Нормализация текста направлена на выделение слов и их подготовку к последующей обработке. В процессе также распознаются и преобразуются числа, аббревиатуры, акронимы и другие символы в их полный текстовый вид.

Рис.3. Система нормализации текста

Этап 3. Расширение числовых выражений: На этом этапе нормализация текста преобразует числовые, временные и другие символьные выражения в слова [5; 38-

42]. Преобразования зависят от правил языка и контекста, и требуют чёткой настройки алгоритмов для корректного воспроизведения (Таблица 1).

Таблица 1.

Представление в речевой форме числовых выражений

Виды числовых выражений	Текст	Речь
Порядковые	1-ый,...	Перый (uz. birinchi), ...
Десятичные	2,3 ,...	Два целых три десятых (uz. ikki butun o'ndan uch); ...
Дробные	2/3,...	две трети (uz. ikki taqsim uch), ...
Римские	I,II,III,...	Один (uz. bir), два (uz. ikki), три (uz. uch), ...
Даты	28.05.1991, ...	Двадцать восьмое мае тысячи девятьсот девяносто один (uz. Yigirma sakkizinchi may bir ming to'qqizyuz to'qson bir) , ...
Математические	1+2=3	Один плюс два равно три

Этап 4. Анализ пунктуации: Оставшиеся элементы текста - это знаки препинания. В обычном письме границы предложений часто обозначаются конечными знаками препинания из набора: точка, восклицательный знак, вопросительный знак или запятая { . ! ? , }, за которыми следуют пробелы. При чтении длинного предложения говорящие обычно разбивают его на несколько фраз, каждая из которых может восприниматься как самостоятельная интонационная единица. Если пунктуация используется слишком часто, и между запятыми, точками с запятой или точками остается относительно мало слов, разумным подходом будет разбить предложение по знакам препинания, хотя это не всегда уместно. Поэтому необходимо правильно определить границы предложений и указать их тип, чтобы применить просодические правила.

Этап 5. Обработка нестандартных слов: Цель этого этапа - преобразование нестандартных слов (ПНС) в их стандартные произношения. В Таблице 2 представлены некоторые из нестандартных слов с объяснением [5; 38-42].

Таблица 2.

Виды нестандартных слов и аббревиатур

ПНС	Объяснение
Аббревиатуры	
ВМТ	Организация Объединенных Наций

	(Birlashgan Millatlar Tashkiloti)
...	...
Электронные и Интернет адреса	
info@tuit.uz	Инфо собачка туйт точка уз (Info kuchukcha tuit nuqta uz)
...	...
Денежные единицы	
uzs	Сум (So'm)
\$	Доллар США (AQSh dollar)
...	...

Формирование просодических характеристик. Просодические характеристики высказывания включают тональность, акценты и ритмические особенности. Физическими аналогами этих характеристик являются частота основного тона, энергия и продолжительность. Эти параметры важны для формирования управляющей информации, необходимой для последующей генерации акустического сигнала. Формирование просодических характеристик в современных нейро сетевых архитектурах учитывается, по этой причине разработка данного блока не имеет необходимости как ранее [6;261-281].

Преобразованный исходный текст передается далее голосовому блоку для его озвучивания.

Голосовой блок. Данный блок состоит из акустической модели и речевого вокодера и генерирует созданную фонемную цепочку на

основе просодических характеристик, полученных из акустической модели. Задача правил этого блока включает определение энергетических, временных и тональных характеристик, которые должны быть присвоены звуковым единицам, формирующим фонетическую транскрипцию синтезируемой фразы. И далее осуществляется объединение звуковых единиц независимо от размера единицы синтеза.

Акустическая модель в системах синтеза речи предназначена для преобразования текстовой информации в акустические характеристики, которые затем можно использовать для создания аудиосигнала. Её задача заключается в том, чтобы превратить текст в представление, содержащее информацию о том, как должен звучать голос, включая интонацию, тембр и ритм. Это представление затем передается в следующую часть системы, которая преобразует его в слышимый звук, максимально приближенный к естественной речи [7; 1119-1121, 8; 2-4].

Речевой вокодер в системах синтеза речи преобразует акустические характеристики, полученные от акустической модели, в аудиосигнал. Его основная цель - создать реальный звуковой сигнал на основе информации о частотах, амплитуде и временных изменениях, предоставленной моделью. Задача вокодера - генерировать звук, который звучит плавно и естественно, максимально точно передавая интонацию, тембр и ритм, соответствующие исходному тексту [9; 1-3, 10; 694-696].

Описание разработанной TTS-системы узбекского языка на базе глубоких нейронных сетей. В научно-исследовательской лаборатории при Ташкентском университете информационных технологий разработана TTS-система узбекской речи, построенная на основе глубоких нейронных сетей Tacotron2 и ParallelWaveGAN [11; 39-50], IDEF0 модель, которой представлена на рис.4.

Рис.4. IDEF0 диаграмма системы синтеза узбекской речи

Для реализации обучения гибридной архитектуры сформирована многочасовая речевая база [13-16]. В сумме речевая база узбекского языка для системы синтеза речи составила ~ 29 часов, которая была сформирована одним диктором женщиной. Всего в текстах, предоставленных для чтения использовано более 11 тысяч предложений. В

предложениях использовано ~ 151 500 слов на узбекском языке, 22721 из которых являются неповторяющимися словами.

Для речевой базы с указанным объемом данных архитектура Tacotron2 является наиболее эффективной. ParallelWaveGAN как вокодер кроме своей скорости, из-за параллельности процессов, также выделяется

качеством сгенерированной речи из-за состязательного режима между генератором и дискриминатором в архитектуре.

Для оценки, разработанной TTS системы выбрана система оценивания MOS. В ходе проведения были вовлечены 12 узбекских языковедов (далее экспертов) из кафедры узбекского языкознания Республиканского национального университета имени Мирзо Улугбека. Каждому эксперту были предоставлены синтезированные сигналы разработанной системой, а также текстовое представление аудио данных. Синтезированная речь оценивалась от 1го до 5и, из которых 1 – очень плохо, 2 – неудовлетворительно, 3-удовлетворительно, 4-хорошо и 5-отлично. В итоге все экспертные заключения были собраны в таблицу 3.

Таблица 3.

Результаты MOS для предлагаемого метода

Модель	MOS
Разработанная модель на базе Tacotron2 + Parallel WaveGAN	4.36±0.09
Стандартный Tacotron2 + WaveNet	3.48±0.04
Естественный голос	4.72±0.01

При проверке качества синтезированной узбекской речи разработанными архитектурами на базе Tacotron2 в качестве акустической модели для вычисления мел-спектрограммы и Parallel WaveGAN для синтеза речи был получен результат 4.36 из 5. Узбекская речь, сгенерированная на основе стандартной архитектуре акустической модели Tacotron2 в сочетании с традиционным WaveNet дал показатель ниже и составил 3.48. Тем временем, естественная речь по MOS была оценена экспертами как 4.72.

Заключение

На основе вышеизложенного, синтез речи узбекского языка осуществляется для текста с любым содержанием и объемом. В данном исследовании была построена структура системы синтеза речи (TTS) для узбекского языка на базе глубокого обучения. Систему

можно улучшить, увеличив количество часов в речевой базе узбекского языка. В частности, это также скажется на улучшении работы в интонационной части. На этапе предварительной обработки знаки препинания удаляются. В будущих версиях TTS текст может быть синтезирован с учетом знаков препинания, чтобы учитывать эмоции и интонации, как это частично было достигнуто в некоторых исследованиях. Например, синтез предложения, заканчивающегося вопросительным знаком, может иметь вопросительную интонацию, а синтез предложения с восклицательным знаком может звучать с удивлением. Кроме того, другие знаки препинания могут быть полезны для приближения синтезированной речи к человеческой, такие как паузы в конце предложений, заканчивающихся точкой, и паузы после запятых.

Список использованной литературы

1. M.R. Schroeder, A brief history of synthetic speech, *Speech Communication*, vol. 13, no. 1-2, 1993, pp. 231-237.
2. D. H. Klatt, Review of text-to-speech conversion for English, *The Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 82, no. 3, May 1987, pp. 737-783. <https://doi.org/10.1121/1.395275>.
3. Н.С.Киреев, Е.А.Ильюшин. Обзор существующих алгоритмов преобразования текста в речь. *International Journal of Open Information Technologies* ISSN: 2307-8162 vol. 8, no.7, 2020, С. 74-80.
4. Paul Taylor, *Text-to-Speech Synthesis*, Cambridge University Press, 2009, 627p.
5. S. Ibragimova, T. Boburkhon, M. Abdullayeva. Solving the problems of normalization of non-standard words in the text of the Uzbek language. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent* 13 (3), pp. 38-42
6. Chan N. C. Prosodic Rules for Connected Mandarin Synthesis. *J. Inform. Sci. Eng.* 8., 1992, pp. 261-281.
7. Akira Tamamori, Tomoki Hayashi, Kazuhiro Kobayashi, Kazuya Takeda, and Tomoki Toda, *Speaker-dependent WaveNet vocoder*, 2017,

- DOI:10.21437/INTERSPEECH.2017-314. pp. 1118-1122
8. J. Shen, R. Pang, Ron J. Weiss, M. Schuster, N. Jaitly, Z. Yang, Z. Chen, Y. Zhang, Y. Wang, RJ Skerry-Ryan, R. A. Saurous, Y. Ajiomyrgiannakis, and Y. Wu. Natural TTS synthesis by conditioning WaveNet on mel spectrogram predictions, 2017, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1712.05884>. 5p.
 9. Ryuichi Yamamoto, Eunwoo Song, Jae-min Kim, Parallel WaveGAN: A fast waveform generation model based on generative adversarial networks with multi-resolution spectrogram, in Proc. ICASSP, 2020, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1910.11480>. 5p.
 10. L. Juvela, B. Bollepalli, J. Yamagishi, and P. Alku, GELP: GAN-excited linear prediction for speech synthesis from mel-spectrogram, in Proc. INTERSPEECH, Sept. 2019, pp. 694–698.
 11. Abdullaeva M.I., Juraev D.B., Ochilov M.M., Rakhimov M.F., Uzbek Speech Synthesis Using Deep Learning Algorithms. The 14th International Conference on Intelligent Human Computer Interaction, Springer, 13741 LNCS, Tashkent – 2013, pp 39–50
 12. Meysam Shamsi. PhD dissertation on theme Script optimization for TTS voice corpus design in audio-book generation, June 2021. 137p. <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03270968>
 13. Jindrich Matousek, Josef Psutka, Jiri Kruta, Design of Speech Corpus for Text-to-Speech Synthesis, Eurospeech 2001 – Scandinavia, 2001, 4p.
 14. V. Panayotov, G. Chen, D. Povey, and S. Khudanpur, Librispeech: an ASR corpus based on public domain audio books, 2015 IEEE international conference on acoustics, speech and signal processing (ICASSP). IEEE, 2015, pp. 5206–5210.
 15. Muller L., Psutka J., Smidl L., Design of Speech Recognition Engine, Proceedings of TSD2000, Springer Verlag, Berlin, 2000, pp. 259–264.
 16. Radova, V., UWB S01 Corpus – A Czech Read-Speech Corpus, Proceedings of ICSLP2000, vol. IV, Beijing, 2000, pp. 732–735.